

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINECS ISSN-2181-1636 Vol. 4, Issue 4, December, 2025

<http://finecs.kiut.uz/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17878844>

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY QARORLAR QABUL QILISHNING ILMIY ASOSLARI VA XALQARO AMALIYOT TAJRIBALARI

Axmedov K.

Andijon davlat texnika instituti

Hamdamova G.M.

O'zR Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy strategiyalarni takomillashtirish, kapital tuzilmasini optimallashtirish hamda investitsion faoliyat samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Jahon amaliyotida Tesla va BMW kompaniyalari misolida moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqish tajribalari o'rganilgan. Shuningdek, ESG tamoyillari asosida moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirish, risklarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga doir ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *moliyaviy strategiya, kapital tuzilmasi, investitsiya, raqamli transformatsiya, ESG tamoyillari, risk menejmenti, barqaror rivojlanish, korporativ boshqaruv.*

SCIENTIFIC FOUNDATIONS AND INTERNATIONAL PRACTICAL EXPERIENCE OF FINANCIAL DECISION-MAKING IN JOINT-STOCK COMPANIES

Akhmedov K.

Andijan state Technical institute

Khamdamova G.M.

Academy of Banking and Finance

Annotation: *This article analyzes the improvement of financial strategies in joint-stock companies, optimization of capital structure, and enhancement of investment efficiency. The study explores international practices through the cases of Tesla and BMW, focusing on the development of financial-investment strategies. It also presents scientific recommendations on digitalizing financial management, integrating ESG principles, reducing risks, and ensuring financial stability.*

Key words: financial strategy, capital structure, investment, digital transformation, ESG principles, risk management, sustainable development, corporate governance.

Kirish

Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy strategiyalarini takomillashtirish ularning kapital tuzilmasini samarali boshqarish, investitsion loyihalarni moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, rentabellik va likvidlik o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Jahon amaliyotida kompaniyalar moliyaviy-investitsion faoliyatini rivojlantirish orqali kapital oqimini liberallashtirish tobora muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Keyingi yillarda xalqaro moliya bozorining dinamikasi va iqtisodiy jarayonlarning prognozini murakkablashib borayotkanligi sharoitida kompaniyalar investitsion-moliyaviy strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlash kompaniyalar boshqaruv organlari oldida turgan ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro amaliyot tajribasi ko'rsatishicha, "bugungi kunda kompaniyalar tomonidan moliyaviy-investitsion strategiyalarini ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillari asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga yirik kompaniya va korporatsiyalar rivojlanish strategiyalarining ustuvor yo'nalishlari sifatida raqamli moliya, biotexnologiya va moliyaviy texnologiya sohasiga sarmoyalarni kuchaytirish, blokcheyn, AI, Big Data asosida moliyaviy tizimlarni modernizatsiya qilish, raqamli valyutalar (CBDC, Stablecoin) bilan operatsiyalar uchun infrastruktura yaratish kabilar hisoblanadi. Xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, 2023-yilda moliyaviy texnologiyalar bo'yicha olingan daromadlar hajmi 245 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkichl 2030-yilga kelib olti baravar o'sish natijasida 1,5 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. AI asosida ishlaydigan "robot-maslahatchi"lar esa 2030-yilgacha borib 1,2 trillion dollar aktivlarni boshqaradi, shuningdek jahon raqamli to'lovlar bozori hajmi 12,3 trln. AQSh dollarni tashkil qilishi" prognoz qilingan [1]. Xalqaro amaliyot tajribasidan ko'rinadiki, aksariyat kompaniyalar moliyaviy strategiyalarini tashqi sharoitdagi o'zgarishlarga mos ravishda diversifikatsiya qilish yoki muvofiqlashtirib borishga e'tibor qaratmoqda.

Adabiyotlar sharxi

Bugungi kunda scopus ilmiy ma'lumotlar bazasida moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqishning ilmiy-amaliy asoslariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy maqolalar mualliflari Zh.Zhang, B.Sunlarning xulosalari bilan ilmiy adabiyotlar sharhini boshlamoqchimiz. Olimlarning fikriga ko'ra, moliyaviy strategiya kompaniya tomonidan belgilangan asosiy maqsadlarga erishish uchun moliyaviy resurslarni samarali boshqarish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun biznesni moliyaviy funksiyasini bajaradigan keng qamrovli rejadir. Moliyaviy strategiya kompaniya bosh strategiyasining tashkiliy elementlaridan biri bo'lib, uning asosiy vazifalari bosh strategiyaning maqsadlariga moslashtirilgan bo'ladi [2]. P.Nachyła, R.Justo moliyaviy strategiyaga tarif berishda uning funksional vazifalariga asosiy e'tiborni qaratgan holda yondashgan. Shu bilan birga moliyaviy strategiyaning

asosiy elementlari va ularning tasnifiy jihatlari yoritib berilgan. Olimlarning fikriga ko‘ra, kompaniya moliyaviy strategiyasi moliya departamenti faoliyatini optimallashtirish, moliyaviy faoliyatdan pul oqimlari va investitsion jarayonlarni samarali tashkil etish, tashqi muhit sharoitlari o‘zgarishi sharoitida ichki korporativ boshqaruv mexanizmlarini moslashtirishga qaratilgan [3]. Strategiyalar nafaqat kompaniyaning ichki yoki tashqi muhit bilan bog‘liq holda qarorlar qabul qilishligi balki, qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita ishtirok etuvchi mas‘ul shaxslarning ijodiy yondashuvi, boy amaliy tajribaga ega bo‘lishligi alohida qayd etib o‘tilmoqda [4]. Moliyaviy strategiya mexanizmi kompaniyaning bozor bahosini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga moliyaviy faoliyatni tizimli tahlil qilish uchun foydalaniladi. Moliyaviy strategiyada belgilangan ustuvor vazifalarning real holatdagi (haqiqatdagi) ijrosini ta‘minlanishi asosida kompaniyaning istiqbolli rivojlanish tendensiyalariga baho berish mumkin [5]. Moliyaviy strategiya biznesni raqobatbardoshligiga erishish va uni qo‘llab-quvvatlash hamda kompaniyani xalqaro miqyosidagi tashkilot sifatida rivojlantirish yo‘lini ifodalaydi. Moliyaviy strategiyalar - bu korporativ natijalarga erishish uchun moliyaviy menejmentni yanada yaxshilash va optimallashtirishga qaratilgan maqsadlar, modellar yoki muqobil tanlovlar [6].

Keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy – investitsion strategiyalarni ishlab chiqishning ilmiy-fundamental muammolariga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. O.Xamdovning fikriga ko‘ra “bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy moliyaviy menejment tizimini rivojlantirish orqali moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqish mexanizmini takomillashtirishga erishish mumkin. Shuningdek, tashqi muhitdagi o‘zgarishlarga mos ravishda korporativ moliya siyosatini muvofiqlashtirish, moliyaviy menejmentning xalqaro zamonaviy uslubiyatini joriy etish, moliyaviy strategiyalarni shakllantirishda qo‘shimcha instrumentlardan samarali foydalanish, moliyaviy ta‘minotning qo‘shimcha manbalarini shakllantirishda moliya bozori bilan munosabatlarni rivojlantirish, moliyaviy risklarni boshqarishda xalqaro standartlarni joriy etish, kapital tuzilmasini optimallashtirishda moliyaviy texnologiyalarni tatbiq etishga doir ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirilishi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir [7]. Axmedovning fikricha, “Korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda korporativ strategiyani shakllantirish va amalga oshirish istiqbolli moliyaviy rejalashtirishning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Korxonalarda moliyaviy strategiyani shakllantirish va amalga oshirish ham mikrodarajada, ham makrodarajada taraqqiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi. Korxonaning moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish zamirida yangi boshqaruv yaxlitligi prinsiplari, ya‘ni strategik boshqaruv tizimi yotadi” [8]. A.Burxonovning fikriga ko‘ra, “moliyaviy strategiya korxonalar faoliyatining eng muhim tomonlarini qamrab oladi, moliyaviy resurslarning shakllanishi va foydalanishda zarur bo‘ladigan holatni oldindan nazorat qilishni ta‘minlaydi, korxonaning moliyaviy sharoitini mustahkamlash uchun sharoit yaratadi” [9].

Yuqorida olimlar tomonidan bildirilgan ilmiy yondashuvlardan kelib chiqqan holda bizningcha, aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy qarorlar qabul qilishning ilmiy asoslari moliyaviy strategiya va korporativ boshqaruvning ajralmas qismi

sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. U kompaniya resurslaridan oqilona foydalanish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvni ifodalaydi. Xalqaro amaliyotda esa bu jarayon moliyaviy risklarni boshqarish, kapital tuzilmasini optimallashtirish va investitsion qarorlar samaradorligini oshirish orqali korxonaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Mukammal ishlab chiqilgan moliyaviy strategiya jamiyat uchun yo'qotishlar va moliyaviy risklardan qochishga yordam berish bilan bir qatorda, rentabellik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan strategiyani ishlab chiqishda tashqi va ichki moliyaviy risklar, inflyatsiya, valyuta kurslari tebranishi va yuqorida sanab o'tilgan omillarni hisobga olishlari kerak. Moliyaviy menejerlar tashqi omillarni o'zgarib borishi sharoitida zarurat tug'ilganda aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy strategiyasini optimallashtirishi kerak bo'ladi. O'z navbatida faoliyat yo'nalishlari va hususiyatlaridan kelib chiqqan holda, aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish va optimallashtirishda qanday usullar va vositalardan foydalanishini mustaqil ravishda belgilaydi.

Moliyaviy strategiyani ishlab chiqish usullari o'zida tadqiqot usullari va uslublar majmuini ifodalaydi. Moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqishning asosiy usullari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- 1) Moliyaviy prognozlash usuli;
- 2) Moliyaviy tahlil usuli;
- 3) Strategik moliyaviy rejalashtirish usuli;
- 4) Modellashtirish usuli;
- 5) Ekspert usuli;
- 6) Ssenariy usuli.

Xalqaro amaliyotni o'rganishda AQSh yetakchi kompaniyalarining bu boradagi tajribalari jahondagi eng keng tarqalgan modellardan bo'lib qolmoqda. Bu birinchi navbatda hususiy korporatsiyalarning jahon bozorida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi yetakchiligi hisoblansa, ikkinchidan dunyodagi eng yirik kapitallashuv darajasiga ega kompaniyalar aynan AQShda faoliyat yuritib kelmoqda. Albatta bu borada Tesla kompaniyasi barcha ko'rsatkichlar va yo'nalishlar bo'yicha AQShdagi eng yirik korporatsiyalar ro'yhatidan joy olgan. Tashkil etilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsada, mazkur kompaniyaning 2024 yilning ohirlariga kelib kapitalizatsiya hajmi rekord darajaga yetib 1,0 trln. AQSh dollardan oshib ketdi. Bu esa kompaniyaga dunyodagi avtomobil kompaniyalarining kuchli 5 talik reytingidan joy olishiga sabab bo'ldi. 2003 yilda tashkil etilgan Amerikaning yetakchi Tesla motors, inc avtomobil kompaniyasi elektrotexnika muhandisi va fizik Nikola Tesla nomi bilan atalgan. Tesla yuqori darajadagi to'liq elektr transport vositalarini va ilg'or elektr transport vositalarini ishlab chiqaradi va realizatsiya qiladi.

Tesla kompaniyasi rivojlanish strategiyasining asosiy yo'nalishi, innovatsiyalarga katta e'tibor qaratishi va o'zining elektr transport vositalari va

energiya saqlash tizimlari uchun texnologiyalarni ishlab chiqish uchun tadqiqot va ishlanmalarga (R&D) katta miqdordagi sarmoyalar kiritish hisoblanadi. Kompaniyaning ilmiy-tadqiqot ishlanmalari akkumulyator texnologiyasi, elektr poyezdlar, avtonom boshqarish va qayta tiklanadigan energiya kabi sohalarga qaratilgan. E'tiborli jihati, kompaniyaning ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik markazlari tashkil etilgan bo'lib, mazkur markazlar tomonidan yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalar ishlab chiqiladi. Tesla ilmiy-tadqiqot ishlariga katta investitsiyalar kiritishi va innovatsiyalarga asosiy e'tibor qaratishi kompaniya muvaffaqiyatining asosi bo'lib, elektromobil va energiyani saqlash sohaslarida xalqaro standart talablari bo'yicha kompaniyaga bir qator ilg'or texnologiyalarni yaratish imkonini berdi.

Tesla kompaniyasining umumiy rivojlanish strategiyalarini ikkita asosiy yo'nalishga bo'lish mumkin, bular: Cybertruck va Roadster 2.0 (boshqa ommaviy ishlab chiqarilgan avtomobillarga nisbatan yuqori darajada tezlashadi) kabi yorqin loyihalar va yuqori foyda keltiruvchi Model S, Model X, Model 3 va Model Y avtomobil loyihalari hisoblanadi. Mazkur loyihalar rivojlanish yo'nalishlari turlicha bo'lsada, biroq ularning asosiy maqsadi avtomobil sohasiga yangicha innovatsiyalarni olib kirish hisoblanadi. Tesla kompaniyasidan tajriba sifatida o'rganadigan jihatlardan biri, Cybertruck kabi loyihalar yuqori foydaga erishish uchun mo'ljallanmaganligi hisoblanadi. Ya'ni, ularning vazifasi mijozlar, investorlar e'tiborini jalb qilish va Tesla imidjini dunyodagi eng innovatsion kompaniyalardan biri sifatida namoyon etishdir. Odatda kompaniya ta'sisichilari bu kabi loyihalarni innovatsion kapital deb ataydi.

Tesla kompaniyasining biznes modeli va biznes strategiyasi uchta asosiy tamoyilga asoslanadi:

- dizayn va an'anaviy loyihalash;
- o'ziga hos ishlab chiqarish;
- mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish.

Tadqiqotlar jarayonida Tesla kompaniyasining SWOT tahlil bo'yicha quyidagi parametrlarni aniqladik (1-rasm). Rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, kuchli tomonlarining birinchisi kompaniya nafaqat avtomobillar sotishda, balki quyosh energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishda ham bozor yetakchisi hisoblanadi. Darhaqiqat AQSh bozorida yangicha tub burilish yasashga muvaffaq bo'lgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniyaning navbatdagi "kuchli" jihatlaridan biri, halqaro munosabatlarni keng yo'lga qo'yilganligi va kengaytirib borayotganligi hisoblanadi. Tesla qayta tiklanadigan energetika sohasidagi sa'y-harakatlarini kengaytirishga yordam berish uchun yirik energiya kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi va bu sohada ko'plab investorlarga qulay imkoniyatlar taklif qilib boradi.

Fikrimizcha, moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishning xalqaro amaliyot tajribalari haqida gap ketganda birinchi navbatda Germaniya tajribasini alohida e'tirof etish kerak. Germaniyada bugungi kunda jahon yirik TMK, korporatsiyalar va yirik banklar va sug'urta kompaniyalari uchun istiqbolli strategiyalarini ishlab chiqishda xalqaro moliyaviy konsalting kompaniyalar muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Nafaqat Germaniyada balki Yevropa

ittifoqi va iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning biznesdagi asosiy g'oyasi faqatgina foyda olish emas balki atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyat va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilmoqda. Shuning uchun keyingi yillarda biznes strategiyalarni ishlab chiqishda ESG (atrof muhit-environmental, ijtimoiy-social, korporativ boshqaruv-governance) tamoyillari alohida e'tibor qaratilmoqda. Biznes strategiyasini ishlab chiqishning mazkur modeli atrof muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy mas'ullik va sifatli korporativ boshqaruv mexanizmini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Germaniya kompaniyalari va ularning moliyaviy strategiyalari haqida gap ketar ekan avvalo, 100 yildan ko'p tarixga ega bo'lgan BMW kompaniyasi alohida tajribalarni keltirish zarur deb hisoblaymiz. BMW qisqartmasi "Bayerische Motoren Werke GmbH"dan olgan bo'lib "Bavariya motor zavodlari" deb tarjima qilinadi. 2024 yilning yakunlariga kelib kompaniyaning bozordagi kapitalizatsiya hajmi 70 mlrd. AQSh dollariga yetgan bo'lsa, muomaladagi aksiyalar soni 600 mln. donadan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu esa kompaniyaning free-float darajasini yuqori ekanligini namoyon etadi.

1-rasm. Tesla kompaniyasining SWOT tahlili natijalari¹

BMWning raqobatbardosh va o‘shish strategiyalari kompaniyaga sanoatda mustahkam o‘rin egallash bilan birga premium avtomobillar bozorida kuchli mavqega erishish va uni saqlab qolish imkonini beradi. Kompaniyani boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilarga nisbatan mavqeining mustahkamlanishi o‘ziga hos ishlab chiqarish platformalariga egalik qilish va mustaqil andozalarning mavjudligi hisoblanadi.

BMW kompaniyasi tomonidan 2025-2028 yillarga mo‘ljallangan moliyaviy strategiyalar bo‘yicha quyidagi muhim yo‘nalishlarni keltirib o‘tamiz.

Ishlab chiqarishni kelajakka yo‘naltirish (moslashtirish). Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan strategiyasiga muvofiq avtomobil sanoatining

¹ Muallif tomonidan tuzildi.

o'zgarishiga ta'sir qiluvchi ikkita asosiy megatrend, ya'ni raqamlashtirish va barqarorlikdir. Shuning uchun kompaniya strategiyalarining bosh me'zoni ushbu ikki omilga qaratilgan. Shuningdek, kompaniya tomonidan iste'molchilar talablari, qiziqishlarini o'rganishga doir ko'plab tadqiqotlar olib boriladi va aksariyat innovatsiyalar tadqiqot natijalariga yo'naltiriladi.

Raqobat strategiyalari. Jahon avtomobil sanoatini shiddat bilan rivojlanishi kompaniya tomonidan raqobatni diversifikatsiyalash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirishni talab qilmoqda. Porter modeliga muvofiq differentsiatsiyadan maqsad kompaniya transport mahsulotlarini raqobatdosh avtomobillar va mototsikllardan ajralib turuvchi xususiyatlari, jihatlari yoki o'ziga hos dizayni orqali raqobatdosh ustunliklarni rivojlantirish hisoblanadi. Mazkur modelga muvofiq, BMW kompaniyasi Tesla, Toyota, Ford, General Motors va boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilari, shuningdek, Harley-Davidson va boshqa mototsikl ishlab chiqaruvchilari kabi raqobatchilarnikidan farq qiladigan mahsulotlar ishlab chiqarishni taqozo etadi. Ushbu kompaniyalar BMW bilan xalqaro maydonda teng raqobat muhitida faoliyat olib borish bilan birga har birlari raqobatni diversifikatsiyalash borasida ko'plab boy amaliy tajribaga ega hisoblanadi.

Xarajatlarni optimallashtirish. Xarajatlarni boshqarish BMW kompaniyasining raqobatdosh ustunlikka erishish uchun korporativ strategiyasining muhim elementlaridan biri sanaladi. Ushbu raqobat strategiyasi kompaniyaning narx strategiyasi kabi boshqa strategiyalarda moslashuvchanligini qo'llab-quvvatlash uchun avtomobillarni loyihalash va ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikka erishishga qaratilgan. Mazkur strategiya BMWni boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi raqobatchi kompaniyalar bilan yanada moslashuvchan va raqobatbardosh bo'lishi uchun ishlab chiqarish jarayonlarida xarajatlarni kamaytirish choralarini ilgari suradi. BMW kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan SWOT tahlil natijalarida kompaniyaning xarajatlarni kamaytirish borasida ishlarni amalga oshirishi uning imkoniyatlari va kuchli jihatlari sifatida qayd etilgan. Bu esa kompaniyaning nafaqat Yevropa davlatlari balki butun dunyoda o'z brendini saqlab qolish bilan mahsulotlar realizatsiyasini oshirish imkonini bermoqda.

Brend obro'sini mustahkamlash. BMW tarihan o'zining hashamat, innovatsiya va o'ziga hos ishlab chiqarish timsoli sifatidagi obro'sini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratadi. Shunga muvofiq butun dunyoda bu kabi xususiyatlarni to'liq qo'llab-quvvatlovchi o'zining maqsadli "auditoriyasi" mavjud bo'lib, bu kompaniya mahsulotlari va innovatsiyalarga bo'lgan talabning mo'tadilligini ta'minlaydi.

Innovatsiyalar va barqarorlikka investitsiyalar. Albatta bu ikki tushuncha kompaniyaning muvaffaqiyat qozonishidagi asosiy omillar sifatida saqlanib qolmoqda. Kompaniya eng ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish va elektromobillar assortimentini kengaytirish orqali istiqbolda takliflarni oshirish, avtomobillarni haridorlarning ehtiyojlariga muvofiqlashtirish va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlariga yo'naltirmoqda.

Bozordagi ishtirokoni yanada kengaytirish. Kompaniya investitsion imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida ishlab chiqarish va xizmatlar

ko'rsatishni diversifikatsiyalashga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Kompaniya rivojlanishida reklama, homiylik, mashhur kompaniya va shaxslar bilan o'zaro hamkorlik va munosabatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun kompaniya ushbu yo'nalishda ham ko'plab sarmoyalarni yo'naltiradi.

Raqamli transformatsiyani rivojlantirish. Zamonaviy avtomobil bozorini ushbu strategiyasiz tasavvur qilishning o'zi qiyin. Keyingi o'n-o'n besh yillikda BMW kompaniyasi tomonidan innovatsion faoliyatning muhim yo'nalishi ham aynan raqamli transformatsiya jarayonlari hisoblanadi. Raqamli marketing kanallari va virtual instrumentlarni integratsiya qilish orqali mijozlarga yangi turdagi mahsulotlarning barcha tasniflarini tushuntirish va yetkazib berishda qulay imkoniyatlar yaratib berilmoqda.

Moliya bozoridagi kapitalizatsiya hajmini oshirish. So'nggi o'n yillikda kompaniyaning bozor kapitalizatsiyasi hajmi 2,4 barobarga oshdi bu esa, nafaqat kapitalizatsiya hajmini oshirish balki investorlar tomonidan kompaniya qimmatli qog'ozlarga bo'lgan sarmoyalarni o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kompaniya istiqboldagi moliyaviy strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri ham portfel investitsiyalar hajmini oshirish va tarkibini optimallashtirish orqali bozor qiymatini maksimallashtirish hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

Moliyaviy strategiya korxonaning muhim funktsional strategiyalaridan biri bo'lib, tashqi vositalar o'zgaruvchanligi sharoitida uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni shakllantirish, ular muvaffaqiyatini ta'minlashning eng samarali yo'llarini tanlash, moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish yo'nalishlarini samarali tashkil etish yo'lida moliyaviy faoliyat va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishning barcha asosiy yo'nalishlarini ta'minlashni o'zida aks ettiradi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy strategiyalarni takomillashtirish kapital tuzilmasini optimallashtirish, investitsion oqimlarni boshqarish va moliyaviy risklarni minimallashtirish orqali korporativ barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bunda xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar va ESG tamoyillarini integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy strategiyani ishlab chiqishda tashqi iqtisodiy omillar, valyuta tebranishlari hamda inflyatsion risklarni baholash zarur. Shu asosda strategik moliyaviy rejalashtirish usullarini qo'llash aksiyadorlik jamiyatlarida qaror qabul qilish samaradorligini oshiradi va uzoq muddatli rivojlanish istiqbolini ta'minlaydi.

Tesla kompaniyasi tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuv va R&D faoliyatiga sarmoya kiritish korporativ qiymatni oshirishning muhim omilidir. Aksiyadorlik jamiyatlari ham shunday ilmiy-texnologik yondashuvni tatbiq etish orqali bozor kapitallashuvini kuchaytirishi mumkin.

Germaniya va BMW kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari raqamlashtirish, ekologik barqarorlik va sifatli boshqaruv tamoyillariga asoslanadi. Ushbu yondashuv O'zbekiston korxonalari uchun xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishda strategik yo'nalish sifatida muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy strategiyani ishlab chiqishda xarajatlarni optimallashtirish, investitsion portfelni diversifikatsiyalash va innovatsion kapitalni shakllantirish korporativ natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois korxonalar moliyaviy qarorlarni tizimli tahlil asosida qabul qilishi lozim.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy strategiyani raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uyg'unlashtirish, sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarini tatbiq etish moliyaviy menejmentning yangi bosqichini shakllantiradi. Bu esa boshqaruv qarorlarining aniqligini va tezkorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Konstantinos Bozos, Igor Filatotchev, Marc Goergen, Corporate governance, finance, and global strategy, *International Business Review*, Volume 34, Issue 6, 2025, 102499, ISSN 0969-5931, <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev>
2. Zhichao Zhang, Bingzhen Sun, Firms' perceived trade policy uncertainty and management's disclosure strategies: Evidence from financial statement comparability, *Research in International Business and Finance*, Volume 75, 2025, 102716, ISSN 0275-5319
3. Pola Nachyła, Rachida Justo, How do impact investors leverage non-financial strategies to create value? An impact-oriented value framework, *Journal of Business Venturing Insights*, Volume 21, 2024, e00435, ISSN 2352-6734.
4. Bin Cao, Yuanguang Zhong, Yong-Wu Zhou, The role of completely joint liability in financing multiple capital-constrained firms: Risk sharing, inventory and financial strategies, *European Journal of Operational Research*, Volume 313, Issue 3, 2024, Pages 1072-1087
5. Shibata T. and Nishihara M. Optimal financing and investment strategies under asymmetric information on liquidation value. *Journal of Banking & Finance* Volume 146, January, 2023, 106709.
6. López Salazar, Alejandra and Contreras Soto, Ricardo and Espinosa Mosqueda, Rafael The Impact of Financial Decisions and Strategy on Small Business Competitiveness, *Global Journal of Business Research*, Vol. 6, No. 2, pp. 93-103, 2012.
7. Xamdorov O.N. Moliyaviy strategiyalarni shakllantirishda multiplikator koeffitsientlardan foydalanish amaliyotini takomillashtirish//*Moliya imiy jurnali*, 1/2024.
8. Axmedov X. Korxonalarda moliyaviy strategiyani ishlab chiqishning nazariy jihatlari//*"Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar"* ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2016 yil.
9. Burxanov A.U., Xamdorov O.N. Moliyaviy menejment Darslik - T: - 2020 yil 468 bet.
10. Moliyaviy boshqaruv/Mualliflar jamoasi R.R.Hasanov, N.H.Haydarov, T.S.Malikov va boshq: - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009 y – 433 bet.